

**ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181919>

Эшбоева Зарина Бобомурод кизи

Аннотация: В статье раскрывается содержание организации профессиональной подготовки будущих учителей к индивидуализации обучения старшеклассников. Авторы научно обосновывают один из способов решения этого вопроса – проектирование индивидуальных маршрутов обучения посредством построения системы дидактического обеспечения процесса подготовки студентов к построению индивидуального маршрута обучения школьников, включающей в себя компоненты-модули: нормативно правовой, организационный и содержательный. Дано описание авторской методики диагностирования эффективности процесса формирования готовности к проектировочной деятельности у студентов педагогических вузов, сформулированы психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффективность профессиональной подготовки будущих учителей к проектированию индивидуальных маршрутов образования школьников.

Ключевые слова: профессиональная подготовка учителя, педагогическое проектирование, индивидуализация обучения, маршруты (траектории) обучения.

**FEATURES OF THE APPLICATION OF PEDAGOGICAL DESIGN OF INDIVIDUAL TESTING
IN THE PROCESS OF PREPARING A FUTURE TEACHER**

Abstract: The paper uncovers the contents of the organization of the future teachers professional training to an individualization of teaching senior pupils. The authors prove scientifically one of the ways of the decision of this question, namely designing individual guide of training by means of system of didactic maintenance of students preparation to construction of an individual guide of teaching pupils including the following components - modules: normative-legal, organizational and substantial. The description is given of an author's technique of diagnosing efficiency of formation of readiness for designing activity at students of pedagogical higher schools. The author formulates the psychological-pedagogical conditions providing efficiency of professional training of the future teachers to designing individual guides of teaching pupils.

Key words: professional training of the teacher, pedagogical designing, training individualization, guides (trajectories) of training.

Успех модернизации общего образования в Российской Федерации во многом зависит от уровня профессиональной подготовки учителя, что ориентирует систему педагогического образования на формирование готовности студентов к созданию условий для выбора жизненного пути, самоопределения, самостоятельности учащихся в образовательном процессе школы с учётом их индивидуальных особенностей. Такие условия возможно создать при реализации индивидуального подхода посредством организации индивидуальных маршрутов обучения. В педагогике имеются исследования, отражающие аспекты проектирования индивидуальных образовательных маршрутов в образовательном процессе школы.

Термин «индивидуальный образовательный маршрут» введен в педагогическую науку исследователями, представляющими Санкт-Петербургскую научную школу. Индивидуальный образовательный маршрут понимается ими как «целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая ученику позиции субъекта выбора, субъекта разработки, субъекта реализации при осуществлении учителями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации».

Анализ существующих исследований показал, что наиболее полно тенденциям индивидуализации в развитии современного образования отвечает построение индивидуальных маршрутов обучения учащихся, поскольку они предоставляют возможность гибкого освоения выбранной образовательной программы или целого ряда программ.

Это позволило нам дать определение индивидуального маршрута обучения учащихся, под которым понимается проект учебной деятельности, отражающий путь освоения различных образовательных программ, самостоятельной работы учащихся по овладению средствами решения учебных задач, а также способами их решения с целью саморазвития, самоопределения и самореализации. В данном определении находят отражение все компоненты маршрута обучения, а именно: цель, задачи, элективность, уровень сложности содержания, учет личностных и познавательных особенностей, возможность педагогической поддержки, формы и способы организации и др. В ходе исследования нами установлено, что специфическими особенностями индивидуального маршрута обучения являются следующие:

- индивидуальный маршрут обучения проектируется специально для конкретного учащегося как образовательная программа;

- обучающийся выступает как субъект выбора, разработки и реализации образования, то есть декларируется его активность;

- обеспечивается педагогическая поддержка учащегося в образовании; именно поддержка в образовательном процессе трансформирует личностно-ориентированный образовательный процесс в индивидуальный образовательный маршрут;

- разработке индивидуального маршрута обучения предшествует дифференциация. Теоретический анализ позволил выявить две группы принципов проектирования индивидуальных маршрутов обучения. Первая группа проектировочных принципов включает такие известные обще дидактические принципы, как целостность, системность, природо-социо-и культур особобразность.

Вторая группа включает принцип выявления и построения ценностно-смыслового поля самоактуализации обучающегося в образовательном процессе. Анализ литературы показал, что в теории и практике педагогики высшей школы нет специальных исследований, рассматривающих процесс подготовки будущих учителей к проектированию индивидуальных маршрутов обучения. Однако предпосылки для решения этой проблемы имеются. В частности, раскрыты теоретические основы индивидуализации образования (Г.З. Алибекова, М.М. Анцибор, А.А. Аукум, А.А. Бударный, А.А. Кирсанов, Г.Н. Кондратенко, Т.М. Николаева, Н.В. Промоторова, А.В. Рудковская, И.Э. Унт и другие), обозначены подходы к конструированию образовательных программ для вуза (Р.У. Богданова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и др.), аспекты подготовки студентов к осуществлению проектировочной деятельности (В.В. Лоренц, О.А. Абдулина, С.И. Архангельский, А.И. Мищенко, В.А. Мудрик, Л.С. Подымова, В.А. Слостенин, Ю.С. Ткаченко и др.). Таким образом, в теории и практике высшего педагогического образования актуализируется противоречие между существующим опытом разработки и реализации различных видов проектировочной деятельности и требованиями к формированию готовности будущих учителей к проектированию индивидуальных маршрутов обучения у школьников. По нашему мнению, готовность студентов педвуза к построению индивидуальных маршрутов обучения школьников является результатом их профессионально педагогической подготовки и представляет собой целостное состояние личности, выражающееся в совокупности личностных свойств и качеств, характеризующих его общую и профессионально-проективную культуру и обеспечивающих индивидуализацию обучения школьников.

Опытно-экспериментальная работа по организации процесса профессиональной подготовки будущего учителя к проектированию индивидуальных маршрутов обучения школьников была подчинена логике реализации теоретических посылок, отражённых в авторской концепции, служила одновременно решением исследовательских задач и средством профессионального становления студентов. Характерной чертой исследования была его непосредственная включенность в ход учебно-воспитательного процесса педвуза и его активный развивающий характер. Исследование включало в себя констатирующий и формирующий эксперименты и проводилось на базе Армавирского государственного педагогического университета в 2006-2009 учебных годах.

В результате опроса экспертов и ранжирования их ответов нами установлено, что готовность студентов педвуза к проектированию индивидуального маршрута

обучения школьников обеспечивается совокупностью следующих профессионально-педагогических умений: конструировать содержание процесса обучения, ориентированного на индивидуализацию;

устанавливать продуктивное взаимодействие с другими участниками педагогического процесса;

создавать и использовать лично-ориентированную образовательную среду школы и учреждений дополнительного образования; осуществлять совместное проектирование процесса обучения. Авторский подход к включению студентов в проектирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов состоит в том, что процесс проектирования предполагает ряд этапов и стадий: изучение образовательной мотивации, потребностей, достижений и лично-профессиональных устремлений студентов;

знакомство студентов с сущностью индивидуализации, учебными индивидуализированными программами и логикой их освоения; формирование их готовности к разработке индивидуальных траекторий обучения;

готовность к выбору и реализации школьниками индивидуального маршрута обучения; включение студентов в самооценку результатов реализации индивидуализированного образовательного процесса. Анализ полученных в ходе констатирующего эксперимента результатов позволил разработать систему дидактического обеспечения и концептуальную модель формирования готовности студентов педвузов к построению индивидуального маршрута обучения школьников.

Сконструированная нами система дидактического обеспечения процесса подготовки студентов к построению индивидуального маршрута обучения школьников включает в себя следующие компоненты-модули: нормативно-правовой, организационный и содержательный. Нормативно-правовой модуль обеспечения профессиональной подготовки студентов к проектированию индивидуального маршрута обучения учащихся обобщает в себе совокупность правовых норм и стандартов образования, регламентирующих и регулирующих проекторочную деятельность студентов и учебную деятельность школьников, закрепляющих за ними право на выбор и построение собственного образовательного маршрута. Оно является условием соблюдения прав учащихся на выбор и помощь при построении маршрута обучения. Организационный модуль обеспечения готовности студентов к построению индивидуального маршрута обучения включает в себя формы и методы подготовки студентов к проекторочной деятельности и методические рекомендации для преподавателей различных дисциплин по организации подготовки студентов к деятельности по построению таких маршрутов. Он предполагает развитие готовности студента к реализации педагогического сопровождения учащихся в процессе их движения по индивидуальному маршруту обучения. Содержательный модуль обеспечения включает информационный обучающий пакет, содержащий инвариантную часть и вариативную, которая зависит

от особенностей конкретной образовательной программы и профиля обучения. Этот модуль наполняется информацией об имеющихся образовательных возможностях школы и учебного предмета, развивающем потенциале внеучебной и досуговой деятельности учащихся. В состав учебно-методических комплексов по всем изучаемым дисциплинам входят цели маршрута; государственный образовательный стандарт; стандартные учебные и авторские индивидуализированные программы по предметам, график освоения образовательной программы; путеводитель по образовательному учреждению, словарь терминов, сайт и другие ожидаемые результаты учащихся. Модель формирования готовности будущего учителя к проектированию индивидуальных маршрутов обучения школьников представляет собой прямое и опосредованное взаимодействие преподавателя и студента, обеспечивающее непрерывное развитие компетентности будущего учителя в проектировочной деятельности, включающей в себя процессуальные особенности организации экспериментальной работы (этапы и стадии), конструирования содержания подготовки, процедуры диагностики, контроля. Каждый из этих видов деятельности реализуется через информационный, психологический и технологический механизмы образовательного процесса. Модель предполагает обеспечение готовности студентов к преодолению когнитивных, рефлексивных, технологических и мотивационных трудностей, которые встречаются у студентов. Апробация модели показала, что её использование не ухудшает общую гуманитарную направленность подготовки студентов. В ходе экспериментальной работы определены показатели готовности студента педвуза к проектированию индивидуальных маршрутов образования школьников, к которым относятся: знание об индивидуализации обучения и способах построения индивидуальных маршрутов; умения конструировать образовательный процесс, выстроенный в логике индивидуального маршрута; сформированность оценочных и коррекционных умений эффективности продвижения в индивидуальных маршрутах.

Краткое содержание

Авторская методика диагностирования эффективности процесса формирования готовности к проектировочной деятельности у студентов педагогических вузов основана на измерениях качественной результативности экспериментальной работы по косвенным (имплицитным) показателям и количественной результативности по количественным показателям уровня сформированности проектировочной готовности. Проведенная опытно-экспериментальная работа позволила сформулировать ряд психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффективность профессиональной подготовки будущих учителей к проектированию индивидуальных маршрутов образования школьников:

- обеспечение реализации в учебном процессе вуза информационных (знания о сущности, принципах и процедурах проектирования индивидуальных маршрутов обучения школьников), психологических (целеполагания, мотивации, стимуляции,

развитие субъектного опыта); технологических (выбор методов и средств обучения, организация диагностики и мониторинга готовности к проектированию на всех этапах обучения) механизмов образовательного процесса. Результаты опытно-экспериментальной работы по апробации и практической реализации разработанной модели позволяют констатировать позитивные, статистически достоверные сдвиги, произошедшие в структурных компонентах готовности будущего учителя к проектированию индивидуальных маршрутов обучения школьников в экспериментальных группах по сравнению с контрольными. Выполненное исследование даёт основание считать, что полученный научный материал позволил раскрыть основные аспекты проблемы, связанной с формированием готовности будущего учителя к проектированию индивидуальных маршрутов обучения школьников. Вместе с тем в ходе работы обнаружен ряд новых проблем, которые ждут своего решения. Дальнейшее продолжение его мы видим в разработке содержательной модели формирования готовности учителя в системе повышения квалификации, исследовании влияния проектной деятельности на развитие личностно- профессиональных и индивидуальных стилевых характеристик профессиональной деятельности учителя.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Воробьева С.В. Теоретические основы дифференциации образовательных программ: дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 1999. 381 с.
2. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. М., 1996. 96 с.
3. Кирсанов А.А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема. Казань, 1982. 224 с.
4. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования. СПб., 1995. 234 с.
5. Рабунский Е.С. Индивидуальный подход в процессе обучения. М., 1975. 176 с.

References:

1. Vorob'eva S.V. Theoretical foundations of differentiation of education programs: thesis for Doctor of Pedagogy degree. SPb., 1999. 381 p.
2. Yakimanskaya I.S. Personal-guided training at modern school. M., 1996. 96 p.
3. Kirsanov A.A. Individualization of educational activity as a pedagogical problem. Kazan, 1982. 224 p.
4. Zair-Bek E.S. Foundations of pedagogical designing. SPb., 1995. 234 p.
5. Rabunsky E.S. An individual approach during training. M., 1975. 176 p.